

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

РЕТРОПЕРИТОНЕАЛ ЎТКИР АППЕНДИЦИТДА ЖАРРОҲЛИК НАТИЖАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ

Ғазиев К.У.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. 95 беморда чувалчангсимон ўсимтанинг ретроперитонеал жойлашуви билан кечган ўткир аппендицит ҳолатларида стандарт ва оптималлаштирилган операцион даволаш тактикаси натижалари солиштирилди. 2018–2023 йилларда, одатда, лапаротомик кириш орқали амалга оширилган аппендэктомиялар олдида лапароскопия ўтказилмаган. Оптималлаштирилган тактикали гуруҳда операция усули танлови аппендиксинг жойлашуви ва лапароскопия вақтида аниқланган аппендицит асоратларига боғлиқ ҳолда амалга оширилди. Оптималлаштириш усуллари сифатида лапароскопия, лапароскопик ва видеоассистентли аппендэктомия, шунингдек, операциядан кейинги санацион лапароскопия қўлланилди. Оптималлаштирилган даволаш тактикаси кенг қўлланилиши туфайли 84,4 % ҳолатларда тўғри ташхис қўйилди, ўртача лапаротомия сони 46,2 % дан 10,7 % гача камайди ва операциядан кейинги ярали асоратлар сони 23,1 % дан 8,9 % гача тушди.

Калит сўзлар: ўткир аппендицит, лапароскопия, аппендэктомия.

IMPROVING SURGICAL OUTCOMES IN RETROPERITONEAL ACUTE APPENDICITIS

Gaziev K.U.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. A comparative analysis was conducted on the outcomes of standard and optimized surgical treatment strategies for acute appendicitis with retroperitoneal location of the vermiform appendix in 95 patients. From 2018 to 2023, appendectomy via laparotomy was typically performed without prior laparoscopy. In the group managed with an optimized approach, the choice of surgical method was based on the appendix's anatomical position and the presence of appendicitis complications identified during laparoscopy. Optimization methods included laparoscopy, laparoscopic and video-assisted appendectomy, as well as postoperative sanitation laparoscopy. The broad application of the optimized treatment strategy allowed for an accurate diagnosis in 84.4% of cases, reduced the rate of midline laparotomies from 46.2% to 10.7%, and decreased the frequency of postoperative wound complications from 23.1% to 8.9%.

Keywords: acute appendicitis, laparoscopy, appendectomy.

УЛУЧШЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕТРОПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ

Ғазиев К.У.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Проведен сравнительный анализ результатов стандартной и оптимизированной тактики оперативного лечения острого аппендицита с ретроперитонеальным расположением червеобразного отростка у 95 больных. В 2018–2023 гг. аппендэктомия через лапаротомный доступ, как правило, выполнялась без предшествующей лапароскопии. В группе с оптимизированной тактикой выбор метода оперативного лечения осуществлялся в зависимости от варианта расположения аппендикса и наличия осложнений аппендицита, выявленных при лапароскопии. В качестве методов оптимизации использовалась лапароскопия, лапароскопическая и видеоассистированная аппендэктомия, а также послеоперационная санационная лапароскопия. Широкое применение оптимизированной тактики лечения позволило в 84,4 % наблюдений установить правильный диагноз, уменьшить частоту срединных лапаротомий с 46,2 до 10,7 % случаев, а также снизить частоту послеоперационных раневых осложнений с 23,1 до 8,9 %.

Ключевые слова: острый аппендицит, лапароскопия, аппендэктомия.

Кириш. Адабиёт маълумотларига кўра, ўткир аппендицит билан касалланган беморларнинг 2,5–11,3 % да чувалчангсимон ўсимта ретроперитонеал жойлашган бўлади [4, 5, 13], бундай ҳолатда яллиғланган аппендикс билан боғлиқ ўлим ҳолатлари 1,2 % гача етади [5]. Асоратлар ва ўлим ҳолатларининг кўпайиши, асосан, ўткир аппендицитнинг кеч аниқланиши билан боғлиқ бўлиб, бу кўпинча оғир асоратлар босқичида (диффуз перитонит, периаппендикуляр абстесс, орқа қорин

бўшлиғи флегмонаси ва бошқалар) операция ўтказилишига олиб келади, шунингдек, аппендэктомия техник жиҳатдан қийин кечади [5, 6, 10, 15].

Ҳозирги вақтда ўткир аппендицитни операция даволашда энг кўп қўлланиладиган усул бу лапаротомик киришдир. Аммо сўнгги ўн йилликда мамлакатимиздаги кўплаб клиникаларда лапароскопик аппендэктомия кенг жорий қилинди. Лапароскопик аппендэктомияга бағишланган кўплаб ишлар бўлишига қарамай, чувалчангсимон ўсимтани ретроперитонеал жойлашуви ҳолатларида ушбу усулнинг муваффақиятли қўлланилганини тасдиқловчи тадқиқотлар жуда кам [8, 11]. Кўплаб эндохирурглар бу ҳолатда, айниқса, ўткир аппендицитнинг асоратланган шаклларида, лапароскопик аппендэктомиядан воз кечиб, "очик" усулни афзал кўришади [1, 9, 12]. Шу билан бирга, адабиётларда перитонит ҳолатларида, жумладан, операциядан кейинги даврда лапароскопик аралашувларнинг самарадорлиги юқори эканлигини кўрсатувчи кўплаб ишлар мавжуд [2, 3, 7]. Юқоридагиларнинг барчаси ўткир аппендицит билан кечаётган ва чувалчангсимон ўсимтаси ретроперитонеал жойлашган беморларда операция даволашнинг турли жиҳатларини чуқурроқ ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

Материаллар ва усуллар. Иш Республика шошилинич тез тиббий ёрдам илмий-амалий марказининг Бухоро филиали жарроҳлик бўлимида амалга оширилди. Тадқиқот 2018 йил январдан 2023 йил декабригача 2823 нафар аппендэктомия ўтказилган беморлар орасида чувалчангсимон ўсимтаси ретроперитонеал жойлашган 95 нафар ўткир аппендицитли беморлар натижаларини таҳлил қилиш асосида олиб борилди. Ретроперитонеал жойлашувдаги аппендиксли барча беморлар шартли равишда икки гуруҳга бўлинди. Назорат гуруҳига 39 нафар бемор киритилиб, уларда аппендэктомия одатда олдиндан лапароскопиясиз, лапаротомик кириш орқали бажарилган (фақат 7 та ҳолатда, яъни 17,9 % да лапароскопия бажарилган).

Асосий гуруҳга 56 нафар бемор киритилди. Бу гуруҳда операция кириш усули (лапаротомик, лапароскопик ёки видеоассистенсияли) чувалчангсимон ўсимтанинг ретроперитонеал жойлашуви ва лапароскопияда аниқланган ўткир аппендицит асоратларига қараб танланди. Агар операциядан кейинги перитонит бартараф этилмаса, қорин бўшлиғи лапароскопик санацияси ўтказилди. Асосий гуруҳда 25 та ҳолатда (44,6 %) лапароскопия амалга оширилди.

Клиникада қабул қилинган диагностик алгоритмга мувофиқ, ўткир аппендицит ташхисига шубҳа туғилганда, беморларга буйрақлар, бачадон, унинг қўшимчалари, ўт пуфағи ва меъда ости безининг ультратовуш текшируви, шунингдек, лапароскопия ўтказилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Чувалчангсимон ўсимтани тўлиқ ретроперитонеал жойлашуви 29 та ҳолатда, тўлиқ бўлмаган ҳолати эса 66 та ҳолатда учради. Лапароскопия тўлиқ ретроперитонеал жойлашувда 11 та ҳолатда, тўлиқ бўлмаган жойлашувда эса 21 та ҳолатда ўтказилди. Натижада мос равишда 8 ва 19 та ҳолатда аниқ ташхис қўйилди.

5 та ҳолатда (15,6 %) ташхис бўйича шубҳалар пайдо бўлди: 2 нафар беморда тўлиқ бўлмаган ретроперитонеал жойлашувда кўриниб турган ўсимта қисмларида ўзгаришлар кузатилмаган; 3 та ҳолатда тўлиқ ретроперитонеал жойлашувда ўсимта тахминий жойлашган ҳудудда яллиғланиш белгиларининг йўқлиги қайд этилди. Барча 5 та ҳолатда орқа парда (паретал перитон) орқа варағи кесилиб, чувалчангсимон ўсимта ажратиб олинадиган тарзда ўртача лапаротомия бажарилди.

Асосий гуруҳда 4 та ҳолатда аппендэктомиядан сўнг маҳаллий перитонит белгиларининг сақланиб қолиши сабабли лапароскопия ва қорин бўшлиғи санацияси бажарилди ва яқин операциядан кейинги даврда яхши натижалар кузатилди. Лапароскопиянинг кенг қўлланилиши, ўртача лапаротомиялар сонининг камайиши ҳисобига, аралашувларнинг шикастловчи даражасини сезиларли даражада камайтиришга олиб келди (1-жадвал). Шунингдек, оптималлаштирилган жарроҳлик тактикаси қўлланилиши операциядан кейинги ярали асоратлар сонининг камайишига олиб келди (2-жадвал).

1-жадвал

Ўткир ретроперитонеал аппендицит билан касалланган беморларда операция усуллари

Операциялар	Назорат гуруҳи		Асосий гуруҳ	
	абс.	%	абс.	%
Ўрта лапаротомия орқали бажарилган аппендэктомия	18	46,1	6	10,7
Мак-Burney кесмаси орқали аппендэктомия	19	48,7	38	67,9
Видеоассистерланган аппендэктомия	1	2,6	5	8,9
Лапароскопик аппендэктомия	1	2,6	7	12,5
ЖАМИ	39	100,0	56	100,0

Ўткир ретроперитонеал аппендицит билан касалланган беморларда маҳаллий асоратлар кузатилиши

Гуруҳ	Асоратлар			
	Яра соҳасида		Қорн бўшлиғи томонидан	
	абс.	%	абс.	%
Назорат гуруҳи	9	23,1	4	10,2
Асосий гуруҳ	5	8,9	4	7,1

Чувалчангсимон ўсимтани ретроперитонеал жойлашуви ҳолатларида ўткир аппендицитни даволашда турли тактик ёндашувлар самарадорлиги солиштирилганда биз қуйидагиларни ҳисобга олдик: операцион аралашувларнинг травматиклиги, ярали ва қорин ички (интраабдоминал) асоратлар частотаси.

Хулоса:

1. Ўтказилган тадқиқот асосида айтиш мумкинки, чувалчангсимон ўсимтани ретроперитонеал жойлашуви ҳолатида ўткир аппендицит диагностикасида лапароскопиянинг информативлиги 80 % дан ошади. Лапароскопик ва видеоассистенсияли операциялар кўрсатмаларини кенгайтириш ўртача лапаротомия орқали бажариладиган аппендэктомиялар сонини сезиларли даражада камайтиришга олиб келади.

2. Чувалчангсимон ўсимтани ретроперитонеал жойлашуви ҳолатида ўткир аппендицитни оптималлаштирилган жарроҳлик тактикасида даволаш шунингдек, операциядан кейинги ярали асоратлар частотасини камайтиришга олиб келади. Қорин бўшлиғи санацияси билан биргаликда қўлланилган лапароскопия оғир перитонитнинг жарроҳлик даволанишида самарали компонент ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Борисов А.Э., Левин Л.А. Лапароскопик аппендэктомия // Қорин, кўкрак ва орқа қорин соҳасидаги видеоэндоскопик аралашувлар. Санкт-Петербург: Янус, 2002. Б. 63–75.
2. Бояринтсев Н.И., Николаев Э.В., Ташкинов Н.В. ва бошқ. Операциядан кейинги абдоминал асоратларни замонавий даволаш // Тинч океан тиббиёт журнали. 2004. № 4. Б. 37–38.
3. Вишневская А.Н., Стегний К.В., Раповка В.Г. Операциядан кейинги перитонитда диагностика ва даволашда лапароскопия // Тинч океан тиббиёт журнали. 2011. № 1. Б. 34–36.
4. Дунаева Т.В., Закхаров Д.В., Укханов А.П. ва бошқ. Чувалчангсимон ўсимтани атипик жойлашувида беморларнинг клиник, ультратовуш ва интраоперацион текширув натижаларининг солиштирма таҳлили // А.В. Вишневский номидаги хирургия институти алманахи. 2011. Т. 6, № 1. Б. 144.
5. Корита В.Р. Чувалчангсимон ўсимтанинг атипик жойлашувида ўткир аппендицит. Хабаровск: ДВГМУ нашриёти, 2005. 220 б.
6. Кригер А.Г., Фёдоров А.В., Воскресенский П.К., Дронов А.Ф. Ўткир аппендицит // М.: Медпрактика, 2012. 244 б.
7. Лутсевич О.Э., Галлямов Э.А., Цинков А.А. ва бошқ. Хирургия клиникасида ўткир аппендицитнинг деструктив шакллари даволаш // Эндоскопик хирургия. 2006. № 2. Б. 77.
8. Оловянный В.Э., Кислов В.А., Попов В.В. Лапароскопик аппендэктомия осон бажариладиган ва хавфсиз аралашув ҳисобланадими? // Эндоскопик хирургия. 2009. № 1. Б. 157–158.
9. Савелев В.С., Петухов В.А., Савчук Б.Д. Ўткир аппендицит // Қорин бўшлиғи аъзоларининг шошилич хирургияси бўйича қўлланма / таъхрири остида В.С. Савелев. М.: Триада-Х, 2005. Б. 153–208.
10. Сажин А.В., Коджоглян А.А., Мосин С.В. ва бошқ. Ўткир аппендицитнинг каминвазив хирургияси контсептсияси // А.В. Вишневский номидаги хирургия институти алманахи. 2011. Т. 6, № 1. Б. 45–46.
11. Wilharm A. Gras F., Muckley T., Hofmann G. Necrotizing fasciitis after “banal” back pain. An unusual course of a retrocecal appendicitis and its sequelae // Chirurg. 2010. Вол. 81. № 5. П.472–476.

Иқтибос учун: Ғазиев К.У. Ретроперитонеал ўткир аппендицитда жарроҳлик натижаларини яхшилаш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 596–598. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17226352>